

A VIRTUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS E O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA

Prof. Dr. Paulo Roberto de O. Santos

Vanessa Brito

RESUMO

A Constituição vigente no Brasil é do ano de 1988 e, mesmo com revogações, a sociedade passou por transições de costumes e a evolução tecnológica trouxe a facilidade de encontrar informações com eficiência e velocidade, auxiliando a população na busca de conhecimento especializado. A garantia do acesso à justiça, também denominada princípio da inafastabilidade da jurisdição, está legitimada na Constituição e outros dispositivos jurídicos, contemplando a garantia de solução de conflitos através do Judiciário. Apesar disso, o acesso à justiça ainda é um desafio às práticas jurídicas. Com a virtualização dos processos físicos e a implementação do Processo Judiciário Eletrônico (PJe), ficou evidente a necessidade de utilização de meios digitais para acessar o Judiciário. No entanto, nem todos conseguem compreender esses novos sistemas devido à falta de informação e acessibilidade, incluindo profissionais da área que atuam há anos na área e precisam atualizar seus conhecimentos para se adaptarem às novas tecnologias. Portanto, faz-se necessário buscar mecanismos para garantir a efetividade da justiça, de maneira acessível e simplificada ao jurisdicionado, o que também é de interesse do poder público para prestar assistência jurídica apropriada à população. Dessa forma, é essencial esclarecer a desinformação jurídica presente na sociedade e buscar maneiras de tornar a relação processual mais acessível e simplificada. A virtualização dos processos e a implementação de sistemas eletrônicos podem ser grandes aliados na promoção do acesso à justiça, mas é crucial que essas inovações sejam acompanhadas de esforços para garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua familiaridade com a tecnologia, possam usufruir plenamente de seus direitos.

PAVRAS-CHAVE: acesso à justiça; virtualização; direito constitucional.

ABSTRACT

Brazil's current Constitution, adopted in 1988, has undergone revisions to reflect society changes and technological advancements that have facilitated efficient and rapid access to information, empowering citizens to seek specialized knowledge. The guarantee of access to justice, also known as the principle of the inalienability of jurisdiction, is enshrined in the Constitution and other legal frameworks, ensuring the resolution of conflicts through the judiciary. Despite these provisions, access to justice remains a significant challenge in legal practice. The virtualization of physical processes and the implementation of the Electronic Judicial Process (PJe) have highlighted the need for utilizing digital means to access the judiciary. However, not everyone can comprehend these new systems due to a lack of information and accessibility, including legal professionals with extensive experience who must adapt their knowledge to these emerging technologies. Therefore, it is imperative to devise mechanisms that guarantee the effectiveness of justice in an accessible and simplified manner for litigants, which is also in the public interest to provide appropriate legal assistance to the population. Consequently, it is essential to address the legal misinformation prevalent in society and seek ways to make the procedural relationship more accessible and streamlined. The virtualization of processes and the implementation of electronic systems can be powerful allies in promoting access to justice. However, it is crucial that these innovations are accompanied by efforts to ensure that all citizens, regardless of their technological proficiency, can fully exercise their rights.

KEYWORDS: access to justice; virtualization; constitutiona right.

INTRODUÇÃO

O princípio do acesso à justiça é ainda um desafio às práticas jurídicas e a implementação da tecnologia no Poder Judiciário gerou falta de informação e acessibilidade. O objetivo da criação da internet foi de estabelecer comunicação mais rápida e eficiente, buscar por melhorias e divulgação de novos conhecimentos, submetendo a sociedade a novas formas de se relacionar. Ao pensar em tecnologia associamos à evolução, comodidade e progresso, que foram inseridas no dia a dia, ultrapassando barreiras ao aproximar pessoas e culturas. Hoje além da comunicação, a internet é utilizada como ferramenta de trabalho, estudo, informação, diversão, inclusive para transações comerciais, compra e venda. Apesar de longas distâncias, a internet une indiscriminadamente indivíduos proporcionando inovação e transformação da realidade, alterando a forma que nos relacionamos com outras pessoas, informações e com o mundo.

A garantia do acesso à justiça está legitimada na Constituição Federal no art. 5º, XXXV, também denominada princípio da inafastabilidade da jurisdição, o art. 8º da 1ª Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de São José da Costa Rica e os art. 3º e 98 do Código de Processo Civil, contemplam a garantia constitucional de solução de conflitos utilizando o Estado-juiz para aplicar as normas jurídicas em busca da pacificação social. O jurista italiano Mauro Cappelletti em seu texto “Acesso à justiça” aponta que o direito deve ser acessível e produzir resultados, apesar disso, o acesso à justiça ainda é um desafio às práticas jurídicas.

Os avanços tecnológicos estão fazendo parte do dia a dia, segundo a pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Domicílios Brasileiros (TIC Domicílios 2023), realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, 84% de domicílios brasileiros possuem acesso à Internet, sendo que 41% possuem computador em seu domicílios, considera-se um domicílio com acesso a computador todo aquele que menciona ao menos um entre os seguintes tipos: computador de mesa, notebook e tablet. Podemos considerar que tivemos um avanço não muito expressivo, já que o resultado da mesma pesquisa no ano de 2019 foi de 71% de domicílios brasileiros possuindo acesso à Internet, tendo um aumento de apenas 13% em 4 anos.

O Poder Judiciário finalizou o ano de 2019 com 77,1 milhões de processos em tramitação, que aguardavam alguma solução definitiva. Desses, 14,2 milhões, ou seja, 18,5%, estavam suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório, e esperavam alguma situação jurídica futura. Dessa forma, desconsiderados tais processos, tem-se que, em andamento, ao final do ano de 2019 existiam 62,9 milhões ações judiciais. Em média, a cada grupo de 100.000 habitantes, 12.211 ingressaram com uma ação judicial no ano de 2019. Nesse indicador, são considerados somente os

processos de conhecimento e de execução de títulos extrajudiciais, excluindo, portanto, da base de cálculo as execuções judiciais iniciadas. (BRASIL, 2020)

Considerando que, conforme a pesquisa do CETIC em 2023, 16% dos brasileiros não possuem Internet em seu domicílio, cidadãos estes que diante desta situação, como resultado não possuem acesso ao Judiciário, uma vez que a tramitação dos processos é virtual. Estes dados demonstram que o acesso à justiça ainda possui desafios a serem enfrentados e que a tecnologia pode auxiliar de forma positiva na busca da pacificação social, por meio do processo, desde que seja garantido à população os meios com essa finalidade.

Fica ressaltada a importância da compreensão do tema diante da desinformação jurídica perante a sociedade, e buscar formas de esclarecer a relação processual de maneira acessível e simplificada. Tendo como objetivo principal combater a falta do acesso à justiça e informações estatísticas sobre a quantidade de cidadãos brasileiros que deixam de encontrar a pacificação devido a não ter contato com tecnologias.

O principal ponto é tentar compreender como em um mundo extremamente tecnológico em tantas áreas, o Direito está se desenvolvendo com mais impulso nos últimos anos, utilizando da tecnologia como forma de solucionar conflitos sociais por meio do Judiciário, com a criação do Processo Judicial Eletrônico e o impacto gerado ao jurisdicionado. Além de ainda estar em fase de adaptações e ajustes, nem toda sociedade brasileira tem condições de peticionar eletronicamente, sendo toda uma questão para este estudo.

O projeto foi desenvolvido por meio do método dedutivo de pesquisa, passando por percepções gerais em busca de conceitos e propostas específicas para solução e amenização da desinformação e será pautada, em foco, nas pesquisas estatísticas e bibliográficas.

DESENVOLVIMENTO

Histórico da Internet no Brasil

A internet chegou ao Brasil em 1981 por meio da Bitnet, uma rede de universidades fundada em 1981 e que ligava a Universidade da Cidade de Nova York (CUNY) à Universidade Yale, em Connecticut. A partir de 1994, a internet se desloca da academia e começa a ser comercializada. A Embratel lança o Serviço Internet Comercial, em caráter experimental e com conexão internacional de 256 Kbps, onde cerca de cinco mil usuários foram escolhidos para testar o serviço. Em maio de 1995, o serviço se torna definitivo no país e o Ministério das Comunicações decide pela exploração comercial, tornando a internet tendência no país e a popularizando cada vez mais. Mas foi só em 1996 que os primeiros players do mercado de provedores iniciaram as operações e, em 1998, devido

ao aumento da infraestrutura e, principalmente, pelo crescimento do número de usuários/ mercado consumidor, o Brasil já era o 19º lugar em número de hosts no mundo, ficando atrás somente dos Estados Unidos e Canadá no continente. (MACEDO, 2017)

Daniel Neves Silva faz um breve resumo da história da internet na sua publicação para a Uol Brasil Escola, "A internet surgiu, na década de 1960, como uma rede (chamada Arpanet) para envio de informações entre centro de pesquisas e instalações militares e o Pentágono. A primeira mensagem enviada se deu entre computadores da UCLA e da SRI, instituições universitárias dos Estados Unidos. Na década de 1980, a internet expandiu seu uso para fins comerciais e privados. A rede chegou ao Brasil em 1988, sendo liberada para uso privado e comercial em 1994. A internet é, atualmente, o principal meio de comunicação do planeta, com mais de 5 bilhões de usuários. O Dia Mundial da Internet é comemorado em 17 de maio."

São diversos os benefícios que a internet trouxe para a população, aproximando o conhecimento das pessoas em diversas situações e níveis de escolaridade. Vale ressaltar, que em contrapartida gerou novos problemas para serem enfrentados, como a falta de privacidade, a violação de dados, *fake News*, *cyberbullying*, diversos golpes e violação de dados, cada um sendo enfrentado de uma maneira, porém a comum entre elas é a utilização do Estado como provedor de soluções. Sendo assim, é de extrema importância a atualização do Direito e de seus usuários, com a incessante busca de aperfeiçoamento e zelo, indo sempre de encontro com as necessidades da sociedade atual.

Histórico da Implementação do PJE no Brasil

Segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015–2020, formulada com a contribuição de magistrados e servidores e instituída pela Resolução n. 198/2014, de 1º de julho de 2014, reflete premissas importantes para o processo estratégico de todo o Poder Judiciário. Dentre os atributos de valor para a sociedade podem ser destacados: celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência e controle social e responsabilidade socioambiental. No tocante aos macros desafios do Poder Judiciário para 2015-2020, destacam-se: Justiça mais acessível; Justiça tempestiva; Maior racionalização do sistema judicial; Melhoria da qualidade do gasto público; Disseminação da “Justiça Eletrônica”.

Um breve histórico da implementação do PJE no Brasil, de acordo com o CNJ:

2004 – Criação do Creta., um sistema de acompanhamento processual criado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

2009 – Celebração do termo de acordo de cooperação técnica nº 73/2009 entre o CNJ, o Conselho da Justiça Federal – CJF e os 5 (cinco) Tribunais Regionais Federais com o intuito de

conjugar esforços entre os órgãos para o desenvolvimento do sistema Creta Expansão, privilegiando a adoção de estratégias tecnológicas que permitissem a utilização do software em todos os procedimentos judiciais de maneira configurável e flexível, considerando as características peculiares do trâmite processual de cada ramo da Justiça. No decorrer do processo de desenvolvimento, o CNJ deu conhecimento do projeto aos demais segmentos do Poder Judiciário, o que levou à adesão sequente dos Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais de Justiça Militar Estadual, Justiça do Trabalho e, posteriormente, Justiça Eleitoral.

2010 – Celebração do termo de acordo de cooperação técnica nº 43/2010, firmado entre o CNJ e 14 Tribunais de Justiça Estaduais. Nesse acordo o Creta Expansão passou a ser denominado de PJe.

18/12/2013 – Publicação da Resolução 185 do CNJ, que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe como sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento.

2014 – Formação pelo CNJ da primeira turma de desenvolvedores de software dos Tribunais de Justiça dos Estados aptos a contribuir para a codificação do sistema PJe. Tal iniciativa visava a descentralização do trabalho de desenvolvimento do sistema que, até então, estava concentrado na equipe técnica do CNJ.

2015 – Criação da Divisão de Gestão do Processo Judicial Eletrônico no âmbito do CNJ, com o objetivo de estabelecer uma estrutura organizacional específica para o tratamento das questões vinculadas ao programa PJe.

10/03/2015 – Publicação da Portaria n. 26/2015, que instituiu a Rede de Governança do Processo Judicial Eletrônico.

Junho de 2016 – Lançamento da versão 2.0 do sistema, que deu início a uma sensível atualização tecnológica, com a revisão e redefinição do modelo arquitetural que facilitasse sua sustentabilidade e evolução contínuas. As principais mudanças foram sentidas na usabilidade da aplicação, que se mostrou mais leve e intuitiva ao usuário.

Fevereiro de 2019 – Lançamento da versão 2.1 do sistema, que mudou sua concepção tecnológica, com adoção dos padrões mais atuais no desenvolvimento de software, especialmente na adoção dos chamados micro serviços, o que permitirá sua modularização, computação distribuída e em nuvem. O sistema iniciou sua evolução para uma arquitetura de plataforma, o que permitirá maior flexibilidade no seu desenvolvimento, disponibilidade, maior velocidade e redução de custos.

Na mesma ocasião foi lançado o módulo criminal, desenvolvido pelo TJDF, justamente no conceito de micro serviço e com instalação em nuvem. A existência de funcionalidades

específicas para os casos de natureza criminal atendeu a uma grande demanda dos usuários e se tornou a última área de alcance da aplicação. Como consequência, o PJe alcançou todas as competências para gestão do processo judicial.

Durante o ano de 2019 os tribunais atuaram na homologação da nova versão e sua consolidação. O CNJ tem atuado em parceria orientando e apoiando tecnicamente.

Abril de 2019 – Alteração da Resolução CNJ nº 185/2013 para permitir o uso de certificado digital institucional, o que torna flexível o uso por parte do usuário. Em complemento, foi lançado aplicativo para dispositivos móveis, para permitir assinatura de documentos no próprio dispositivo ou no sistema, sem o uso do certificado digital pessoal. O app foi denominado Token PJe e está disponível para download na Play Store (Android) e na Apple Store (IOS).

Em 2013 foi publicada a Resolução 185 do CNJ que instituiu o Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, mas apenas em 2019 teve a real utilização do programa.

Atualmente não se entra com um processo físico em Minas Gerais, apenas eletrônico. Os processos ativos que tramitavam no físico, foram digitalizados e virtualizados. Ocorre que, o Judiciário, será movido, exclusivamente, pela internet, mesmo havendo regiões brasileiras sem acesso à tecnologia, então além de não terem acesso a esta ferramenta, não terão acesso à justiça.

Princípio do Acesso à Justiça

Os princípios jurídicos não se apresentam como imperativos categóricos, mandatos definitivos nem ordenações de vigência diretamente emanados do legislador, antes apenas enunciam motivos para que o seu aplicador se decida neste ou naquele sentido (MENDES et al., 2010). Ou seja, os princípios servem como espécie de guias morais e ideológicos baseados nos bons costumes e no que é aceito pela sociedade, que dão a base para decisões mais aprofundadas.

Segundo Miguel Reale, princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como fundantes da validade de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários. (REALE, 1986)

Nos dizeres de Luís Roberto Barroso, princípios são o conjunto de normas que espelham a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins. Dito de forma sumária, os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. (BARROSO, 1999)

Os princípios do direito, são uma espécie de guia ético, onde indicam, conforme a sociedade, o que é aceitável ou não, seja por meio da utilização de leis ou dos costumes. Os princípios regem o direito, dando sentido e direção quando nem mesmo a legislação pode ajudar na solução do conflito.

O princípio do Acesso à Justiça é um princípio essencial ao funcionamento do Estado de direito, isso porque um Estado que se organiza sob esse postulado deve assegurar, em todas as suas funções, isonomia substancial aos cidadãos. No campo da jurisdição, esse dever de igualdade se demonstra, exatamente, pela garantia de acesso à Justiça. Nesse sentido, o processo aparece como aspecto dinâmico do exercício da jurisdição, essencial para que o Estado atinja seus fins, os escopos da jurisdição, são de três ordens: sociais, políticos e jurídicos. (PINHO; STANCATI, 2016)

Este foi um grande avanço da legislação brasileira, mas, pouco tempo depois, durante o regime militar (1964-1985), o acesso ao poder judiciário foi bastante limitado: Em 1968, nenhuma conduta praticada de acordo com o Ato Institucional n. 5 (AI-5) – um dos dezessete grandes decretos emitidos pela ditadura militar – seria apreciada e julgada pelo poder judiciário. Nesse sentido, até mesmo os atos de tortura foram excluídos da apreciação judicial. Em 1969, a Emenda Constitucional nº 1, promulgada tomando como base os Atos Institucionais anteriores e mantendo a vigência do AI-5, agravou ainda mais a situação: todas as ações ilegais praticadas pelo Governo Federal, que na época era comandado pelos militares, foram excluídas da apreciação judicial (art. 181). A partir de 1970, o Brasil começou a caminhar para a consagração efetiva do direito de acesso à justiça. Isso porque os movimentos sociais começaram a intensificar sua luta por igualdade social, cidadania plena, democracia, efetivação de direitos fundamentais/sociais e efetividade da justiça. Em 1988, com o fim do período de ditadura, foi promulgada a atual Constituição Federal, que materializou expressamente em seu artigo 5º, inciso XXXV, o acesso à justiça como direito fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Nesse sentido, o constituinte não só concedeu a possibilidade de acesso aos tribunais, como também estabeleceu a criação de mecanismos adequados para garantir e efetivar esse acesso. (FRANÇA; MATIVI; SILVEIRA, 2020)

A palavra “acesso” traz a ideia de ingressar, de entrada. Mas, também, traduz o sentido de possibilidade de alcançar algo. A locução “Acesso à Justiça”, no plano do direito, representa esse segundo sentido, ou seja, a possibilidade de alcançar algo, que é justamente o valor “Justiça”. É, pois, uma norma-princípio, garantidora de direitos violados ou ameaçados, o Acesso à Justiça pode e deve ser entendido como princípio, pois é um mandamento nuclear e fundamental, que informa todo o ordenamento jurídico. Aliás, o novo Código de Processo Civil de 2015, utilizou, por duas vezes, a locução “Acesso à Justiça” nesse sentido, ao tratar da cooperação jurídica internacional e

da petição inicial, estando elas previstas no art. 26, II, e art. 319, §3º. Também a norma constante do Título Dos Direitos e Garantias Fundamentais, no Capítulo Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 5º, XXXV, ao garantir aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O sentido e alcance de acesso à justiça e, conseqüentemente, do princípio do acesso à justiça tem que ser mais amplo do que o simples acesso ao Poder Judiciário, ou seja, o direito e a garantia do acesso à justiça não se esgotam ao mero acesso aos lindes do Poder Judiciário e, também, com a simples entrega da prestação jurisdicional ao jurisdicionado, sem a preocupação da realização da ordem jurídica justa. (RUIZ, 2021)

Não é surpreendente, portanto, que o direito ao acesso efetivo à justiça tenha ganho particular atenção na medida em que as reformas do *welfare state* têm procurado armar os indivíduos de novos direitos substantivos em sua qualidade de consumidores, locatários, empregados e, mesmo, cidadãos. De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos fundamentais – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988)

Podemos concluir que o direito fundamental de acesso à justiça significa a popularização da Justiça não só na garantia de meios informais e baratos, mas também de assegurar que discussões complexas referentes aos direitos fundamentais sejam pauta do processo judicial estruturado, recebendo a mesma atenção das autoridades judiciais que temas já consolidados. (ROQUE, 2021)

Há mecanismos previstos na Constituição para garantir o acesso à justiça, a criação dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995), representam uma das maneiras mais efetivas para concretização do acesso à justiça, em razão de sua informalidade, sua eficiência e sua rapidez, a assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950), para aqueles que não possuem condições financeiras de pagamento de custas e demais despesas decorrentes de uma ação judicial, a Defensoria Pública (Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994), fornece a prestação de assistência jurídica integral e gratuita, e prestações de serviços jurídicos gratuitos *Pro bono* por advogados profissionais liberais de acordo com as determinações da Ordem dos Advogados do Brasil. Além desses mecanismos, o acesso à justiça pode ser assegurado por meios alternativos de solução de conflitos, a conciliação, previsto no Código de Processo Civil nos arts. 165 e 334, a mediação no Código de Processo Civil, art. 165 e Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015, e arbitragem, Lei de nº 9.307 de 23 de setembro de 1996.

Processo Judicial Eletrônico e a Virtualização no Estado de Minas Gerais

A transformação digital traz uma série de benefícios para o judiciário, como a otimização de processos, a redução de burocracia, o aumento da eficiência e a maior acessibilidade aos serviços judiciais. Anteriormente, o processo físico só podia ser acessado presencialmente em horário de expediente, com o PJe (Processo Judicial Eletrônico), o acesso e a disponibilidade do processo eletrônico foram otimizados, assim as partes e demais agentes processuais têm acesso ao processo eletrônico 24 horas por dia, podendo, desta forma, manifestar-se remotamente a qualquer momento. A prestação dos serviços judiciais ficou mais célere, pois a soma de todos esses impactos resulta em uma tramitação mais rápida dos processos, o que contribui para uma melhor prestação jurisdicional. Com a digitalização dos processos e a redução da papelada, é possível realizar procedimentos de forma mais rápida e eficiente, que proporcionam economia de recursos e aumento da produtividade do Judiciário local. A Transformação Digital, incluindo a implementação do PJe e de outras ferramentas digitais, pode trazer diversos benefícios em termos de agilidade e otimização do trabalho na comarca. A orientação do CNJ pode ser relevante para garantir a adequação das capacidades dinâmicas dos servidores para que a implantação destas transformações digitais no ambiente jurídico seja bem-sucedida e eficiente. (MARTINS, 2023)

O Processo Judicial Eletrônico (PJE) veio para consolidar uma nova personalidade no Direito Processual, otimizando vários procedimentos que, atualmente, são considerados atrasados. Como principais contribuições, destaca-se o corte dos “tempos mortos”, os quais davam ao processo mais morosidade. Também, a questão da sustentabilidade foi abordada, já que a ideia de virtualização dos processos eliminou a produção em massa de papel, além da desnecessidade de locomoção para ter acesso. Um dos maiores beneficiários da promoção da tecnologia no ramo processual foi o meio ambiente, já que dispunha de vários recursos para a manutenção do sistema físico. No entanto, cabe reconhecer que a implantação do Processo Judicial Eletrônico trouxe um ânimo a mais para que, em meio ao descrédito do Estado em promover o acesso à justiça, o cidadão tenha esperança em obter um julgamento em tempo razoável. Em meio a tantas inovações, o princípio da celeridade processual trouxe a luta para dirimir a negligência e a busca por um controle dos prazos, a fim de dar mais rapidez e estabilidade aos processos judiciais. (ARAÚJO; BRAZ, 2021)

Conforme o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) em seu site, o Projeto de Virtualização de Processos é um dos pilares do Programa Justiça Eficiente - PROJEF e consiste na digitalização dos processos físicos, transformando-os em eletrônicos, como forma de viabilizar a continuidade da prestação jurisdicional remotamente. O TJMG instituiu o Programa

Justiça Eficiente (Projef), instrumento norteador do aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, para assegurar a razoável duração do processo e os meios que promovam a celeridade de sua tramitação. O Projef é um conjunto de ações estruturadas para elevar o judiciário mineiro, durante a gestão, ao patamar inédito de eficiência, tornando-o mais ágil e acolhedor.

O Projeto Virtualizar objetiva a digitalização e a virtualização de 100% do acervo de processos físicos, para que passem a tramitar eletronicamente. A iniciativa é uma das grandes vertentes da gestão e representa importante salto na modernização do Judiciário, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, superintendente administrativo adjunto, tem destacado que a meta fixada de zerar o acervo de processos físicos, até o final da gestão, é ousada, mas factível. “Uma vez alcançada, ela estabelecerá um novo paradigma para a Justiça estadual em Minas e representará a entrada do Judiciário mineiro, definitivamente, no século XXI”, afirma. Diversas medidas foram tomadas, pelos diversos setores, para viabilizar a iniciativa. A Diretoria Executiva de Informática (Dirfor) estabeleceu uma série de ações: desenvolveu uma solução para importação e indexação das peças no Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos (Rupe). Entre outras ações, figura ainda a construção de estruturas de dados para a criação de painéis gerenciais de acompanhamento e a implantação de um birô de virtualização em Belo Horizonte.

Além disso, 57 acordos de cooperação foram finalizados e sete estão em andamento, entre o TJMG e entidades e órgãos públicos diversos, a fim de acelerar a migração dos autos físicos para o formato eletrônico. Por meio dele, serão arquivados cerca de 36 mil processos, e outros 32 mil serão virtualizados, com grandes possibilidades de recuperação de créditos tributários para o Estado. O Projeto Virtualizar, que tem mobilizado forças-tarefas em vários setores do TJMG, vai ao encontro do Programa Juízo 100% Digital, lançado pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, em outubro de 2020. Ele prevê que todos os atos processuais sejam realizados exclusivamente por meio eletrônico e de maneira remota.

Conclui-se que o TJMG empreendeu esforços significativos para minimizar a quantidade de processos físicos ativos. Atualmente, não há processos físicos ativos em Minas Gerais, com todo o acervo processual tramitando no sistema PJe. Os processos físicos remanescentes incluem aqueles baixados e arquivados, aguardando trânsito em julgado de recursos, suspensos ou aguardando pagamento de precatórios, os quais podem ser digitalizados pela secretaria de ofício, ou seja, sem decisão judicial expressa, conforme previsto na Portaria Conjunta nº 1.385/PR/2022 do TJMG. Essa transformação reflete o compromisso do tribunal com a modernização e eficiência na administração da justiça.

CONCLUSÃO

Pelo que foi analisado, ao destacar os desafios do acesso à justiça no contexto das práticas jurídicas e o impacto da tecnologia na acessibilidade e disseminação de informações, a digitalização dos processos no Estado de Minas Gerais trouxe melhorias como maior eficiência e sustentabilidade, mas enfrenta desafios em regiões sem acesso à internet.

A evolução da internet no Brasil transformou o país em um dos maiores utilizadores globais, mas também trouxe desafios como a falta de privacidade e disseminação de *fake news*. Apesar disso, a transformação digital no Judiciário trouxe benefícios significativos, otimizando processos, reduzindo burocracias, aumentando a eficiência e a acessibilidade. O PJe eliminou um tempo gasto com movimentações demoradas e dificuldade de controle dos processos. Projetos como o de Virtualização de Processos do TJMG refletem o esforço contínuo para modernizar a justiça e tornar seus serviços mais acessíveis e eficientes.

A movimentação processual dos físicos era lenta pela dificuldade que o manuseio dos processos proporciona. Tal como para cada movimentação no processo físico, é necessário lançar seu correspondente no SISCOM (Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas), que é o programa interno que contempla os processos judiciais da primeira instância de todo o estado, permitindo aos usuários, mediante inclusões de informações, o controle e o acompanhamento dos processos em tramitação nas secretarias, bem como o gerenciamento dos serviços afetos às secretarias de juízo e serviços auxiliares, mediante a expedição de relatórios.

De maneira geral, a atuação nos processos físicos é mais lenta, já que demandam tantos cuidados. O advogado precisava imprimir, assinar e protocolar pessoalmente qualquer petição e manifestação, manter sempre atualizado seu e-mail onde recebia as intimações e informações de movimentação processual, e para ter acesso aos processos ir pessoalmente ao Fórum. As Fazendas Públicas e suas autarquias, a Defensoria Pública, o Ministério Público, entre outros órgãos, recebiam as cargas dos processos para poderem analisar, manifestar, peticionar, promover qualquer ato processual. A secretaria precisava estar organizada para conseguir movimentar todo seu acervo, ao receber as petições e documentos para juntar nos processos, sendo necessário furar as folhas, numerar, carimbar, assinar e lançar no sistema. Para expedir documentos, precisava redigir, formatar, imprimir, assinar, lançar a movimentação no sistema e intimar as partes. A fim de concluir o processo para o gabinete tinha que carimbar, lançar no sistema e levar o processo para o gabinete, onde o juiz e seus auxiliares faziam a análise e proferiam as decisões e sentenças, furavam as folhas, numeravam, assinavam e devolviam para a secretaria poder intimar as partes ou fazer carga.

Fica claro que a demanda de tempo e pessoas era extensa, muitas vezes sendo de difícil manutenção e atualização de todos os atos processuais. Um expediente complexo como o de audiência que tem prazo para cumprimento era facilmente perdido, se uma das partes não fizesse a devolução dos autos em prazo hábil para abrir vista à outra parte, por exemplo. Além disso tudo, a questão de extraviar os autos, perder documentos e folhas dos processos, eram obstáculos a serem evitados a todo custo, pode ser observado que quando fala-se de processos físicos a estrutura é ampla e de complexo gerenciamento, por isso justifica-se todo o desempenho do TJMG para a virtualização dos processos, desenvolveu soluções tecnológicas e firmou acordos de cooperação para acelerar a migração dos autos físicos para o formato eletrônico.

O procedimento da virtualização é importante para que o resultado seja satisfatório e que não tenham problemas futuros no andamento processual, como ocorreu em alguns casos. Para digitalizar o processo físico é inevitável algumas inexactidões, tendo em vista que se trata de cópias das folhas físicas, depende então do estado em que se encontram. Como todo o acervo ativo foi digitalizado, havia processos com folhas desgastadas do tempo e uso, rasgadas, apagadas, que tiveram que ser coladas e remendadas para viabilizar o documento a passar no escâner. Em alguns casos, as folhas tiveram que ser reordenadas pois se encontravam com a ordem alterada, nestes casos observamos a importância da numeração de cada página.

Um ocorrido que foi bastante comum eram documentos, principalmente avisos de recebimento colados de forma que tampava o que estava por baixo, ou vários colados um em cima do outro, inviabilizando passar aquela folha no escâner, tendo então que remover cada papel colado e passar um de cada vez. Havia também documentos em meio ao processo que não eram virtualizáveis, como CDs, plantas arquitetônicas, exames de radiografia, pen drive, nestes casos foi certificado o ocorrido e o documento mantido guardado no processo físico.

Após todas as folhas terem sido escaneadas, ordenadas e os arquivos renomeados, eram colocados no RUPE (Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos) que é o sistema interno que concentra e gerencia módulos independentes, permitindo a integração de informações entre esses módulos e entre esses e os sistemas de acompanhamento processual. Ao colocar o número do processo no sistema RUPE, ele já importava as informações do SISCOM, como classe, assunto, valor da causa, partes, advogados, entre outros, sendo mais um motivo da importância de manter o sistema sempre atualizado. Depois as peças processuais eram assinadas e então virtualizadas, ou seja, transferidas automaticamente do RUPE ao PJe, sendo inserido no PJe todas as informações que constavam no SISCOM e conferidas no RUPE.

Levando em consideração todo o procedimento, algumas falhas na digitalização já foram certificadas nos autos no PJe, tendo que ser digitalizado novamente algumas folhas e documentos

ou até mesmo em casos mais graves, refazer toda a digitalização. Por ser um método manual e que depende da atenção de cada pessoa que esteja fazendo o serviço, descuidos são comuns de acontecer.

A transformação digital trouxe vários benefícios ao Judiciário, como a otimização de processos, redução da burocracia, aumento da eficiência e maior acessibilidade aos serviços. Com o PJe, o acesso aos processos se tornou disponível 24 horas por dia, permitindo manifestações remotas a qualquer momento e agilizando a tramitação processual, resultando em maior produtividade e economia de recursos. Serviços que eram manualmente realizados pelo Judiciário nos processos físicos que demandavam tempo e mão de obra, foram reduzidos, garantindo maior celeridade processual e simplificando a movimentação processual.

Em conclusão, tanto o Código de Processo Civil (CPC) quanto a Constituição Federal (CF) ressaltam a importância do acesso à justiça, não apenas como uma porta de entrada ao Judiciário, mas como uma garantia de justiça efetiva. Este princípio é fundamental para assegurar a isonomia e permitir que todos os cidadãos resolvam conflitos de maneira justa. Mecanismos como Juizados Especiais, assistência judiciária gratuita, Defensoria Pública, serviços *Pro bono* e métodos alternativos de resolução de conflitos, como conciliação, mediação e arbitragem, desempenham um papel crucial para tornar a justiça mais acessível, eficiente e justa.

A implementação do PJe e a virtualização dos processos buscaram promover celeridade, modernidade, acessibilidade, imparcialidade, transparência, controle social e responsabilidade socioambiental, objetivos amplamente alcançados. Contudo, a plena realização desses objetivos enfrenta o desafio do acesso desigual à internet, que limita a universalidade do acesso à justiça. Embora a eficiência e a sustentabilidade do sistema tenham sido melhoradas, garantir que toda a população tenha acesso pleno à justiça permanece um desafio significativo a ser superado.

A virtualização de processos representa um avanço significativo no campo jurídico, promovendo a modernização e eficiência na administração da justiça. Ao migrar processos para o ambiente eletrônico, os tribunais conseguem otimizar procedimentos, reduzir burocracia, aumentar a transparência e proporcionar um acesso mais ágil e contínuo ao Judiciário. Essa transformação é crucial para a concretização do princípio do acesso à justiça, que busca garantir isonomia e a possibilidade de todos os cidadãos resolverem seus conflitos de forma justa e eficiente. No entanto, a plena efetivação desse princípio ainda enfrenta desafios, especialmente relacionados à inclusão digital. Embora a virtualização traga inúmeros benefícios, é essencial continuar trabalhando para assegurar que todos tenham acesso à internet e aos meios necessários para utilizar os sistemas eletrônicos, de modo a não deixar nenhum cidadão desamparado no direito constitucional do acesso à justiça.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, FILIPE MARQUES; BRAZ, VIRGÍNIA LARA BERNARDES. **A influência do desenvolvimento tecnológico no Sistema Judiciário Brasileiro e suas implicações frente ao Princípio da Celeridade Processual**. Revista Jurisvox, Centro Universitário de Patos de Minas, n. 22, p. 30 - 48, 20 jun. 2021. Disponível em: <https://revistas.unipam.edu.br/index.php/jurisvox/article/view/4412/2094>. Acesso em: 15 fev. 2024.

BARROSO, Luís Roberto. **Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora**. São Paulo, Saraiva, 1999.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 26^a. São Paulo: Malheiros, 2011.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. **Justiça em Números 2020: ano-base 2019**. Brasília: CNJ, 2020. Anual. Disponível em: < <https://www.cnj.jus.br/wpcontent/uploads/2020/08/WEB-V3-Justi%C3%A7a-em-N%C3%BAmeros-2020-atualizadoem-25-08-2020.pdf>>. Acesso em: Out, 2020.

BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. **Institui o Código de Processo Civil**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 jan.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à Justiça**. Tradução Ellen Gracie. Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988.

CETIC. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **TIC Domicílios 2019: Principais Resultados, 2020**. Disponível em: <https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2019_coletiva_imprensa.pdf>. Acesso em: Out, 2020.

CETIC. Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023**. Disponível em: <https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2023/domicilios/A1/>. Acesso em: Fev, 2024.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Diretrizes Estratégicas**. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/processo-judicial-eletronico-je/diretrizesestrategicas/>>. Acesso em: 25 out. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2015-2020**. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/gestao-estrategica-e-planejamento/estrategianacional-do-poder-judiciario-2015-2020/>>. Acesso em: 25 out. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Histórico**. Disponível em: <<https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/processo-judicial-eletronico/pje/historico/#:~:text=18%2F12%2F2013%20%E2%80%9320Publica%C3%A7%C3%A3o>>. Acesso em: 25 out. 2021.

DIGITALIZAÇÃO e **virtualização de processos**. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 15 dez. 2021. Disponível em: <https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/hotsites/relatorio-de-gestao-2020-2021/digitalizacao-e-virtualizacao-de-processos.htm>. Acesso em: 21 fev. 2024.

FRANÇA, Bruno Araújo; MATIVI, Mariana; SILVEIRA, Matheus. **INCISO XXXV – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA**: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Artigo Quinto, Politize, p. 1 - 6, 4 fev. 2020. Disponível em: <https://www.politize.com.br/artigo-quinto/principio-constitucional-do-acesso-a-justica/>. Acesso em: 15 fev. 2024.

JUNQUEIRA, Eliane Botelho. **Acesso à Justiça: um olhar retrospectivo**. Revista Estudos Históricos, vol. 9, nº 18, 1996.

MACEDO, H. R. L. **Surgimento e Evolução da Internet no Brasil** | Eletronet. Disponível em: <https://www.eletronet.com/surgimento-e-evolucao-da-internet-no-brasil/>.

MARTINS, Ricardo Trindade. **Transformação digital e capacidades dinâmicas no poder judiciário: uma análise em um fórum do TJMG**. 2023. 31 f. Monografia (Graduação em Administração) - Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2023.

MENDES, Gilmar Ferreira, Inocêncio Mártires Coelho, e Paulo Gustavo Gonet Branco. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2010.

MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. **Portaria Conjunta nº 1385/PR/2022**. Belo Horizonte: Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2022.

MOTA, Maria Clara. **Entenda tudo sobre o acesso à justiça no Brasil!**. [S. l.], 5 jul. 2021. Disponível em: <https://www.politize.com.br/acesso-a-justica/#:~:text=O%20acesso%20%C3%A0%20justi%C3%A7a%20est%C3%A1,s%C3%B3lida%20e%20efetiva%20perante%20todos>. Acesso em: 18 ago. 2022.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. **Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)**, 1969.

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de; STANCATI, Maria Maria Martins Silva. **A ressignificação do princípio do acesso à justiça à luz do art. 3.º do CPC/2015**. Revista de Processo, [S. l.], v. 254/2016, p. 17 - 44, 1 abr. 2016. Disponível em: https://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/Acesso_resignificado_-_Dalla_e_Stancati_-_2018.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

REALE, Miguel. **Filosofia do Direito**. 11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1986.

ROQUE, Nathaly Campitelli. **O direito fundamental ao acesso à justiça: muito além da celeridade processual**. Revista Pensamento Jurídico, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 1 - 30, 22 abr. 2021. Disponível em: https://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/RPensam-Jur_v.15_n.1.01.pdf. Acesso em: 15 fev. 2024.

RUIZ, Ivan Aparecido. **Princípio do acesso justiça. Enciclopédia jurídica da PUC-SP.** Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/201/edicao-2/principio-do-acesso-justica>. Acesso em: 18 ago. 2022.

SILVA, Daniel Neves. "**História da internet**". Brasil Escola. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/informatica/internet.htm>. Acesso em 08 de fevereiro de 2024.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CETIC	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CF	Constituição Federal
CNJ	Conselho Nacional de Justiça
CPC	Código de Processo Civil
DIRFOR	Diretoria Executiva de Informática
OAB	Ordem dos Advogados do Brasil
PJE	Processo Judicial Eletrônico
PROJEF	Programa Justiça Eficiente
PROJEF	Programa Justiça Eficiente
RUPE	Repositório Unificado de Procedimentos Eletrônicos
SISCOM	Sistema de Informatização dos Serviços das Comarcas
STF	Supremo Tribunal Federal
TIC	Tecnologias de Informação e Comunicação
TJDFT	Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
TJMG	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais